

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СИЛЫ ДАВЛЕНИЯ
УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КАТКА НА ДЕФОРМАЦИЮ ПОЧВА ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ПРОДОЛЬНОГО ПАЛА МЕЖДУРЯДЬДАМИ
ХЛОПЧАТНИКА**

Абдуалиев Нуриддин Хабибович

Дускараев Нортайлак

¹д.ф.т.н. (PhD),²К.т.н., доцент,

*^{1,2}Бухарский институт управления природными ресурсами национального
исследовательского университета Ташкентского института инженеров
иригации и механизации сельского хозяйства*

Калимбетов Бердияр ЕсбатырулыЗ,

³К.т.н., член корреспондент АСХН РК,

*³ Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова, Республики
Казахстан,*

***Аннотация.** В статье исследовано влияние силы давления катка на деформацию почвы перед первым орошением хлопчатника для создания удобства ведения контроля, чтобы плотность и профиль продольных и поперечных палов были на уровне требования, уменьшения расхода воды при поливе, а также распределения воды по сечением. При изучений влияния рабочих частей на почву и деформацию использование штампы различных размеров. В результате проведенных опытов получены аналитические выражения, связывающие силы давления деформации рабочих частей. С помощью этого выражения теоретические рассчитана сила давления q_{max} при обеспечении плотности пала и сравнены с результатами опытных исследований.*

***Ключевые слова:** продольный и поперечные палы, междурядье хлопчатника, уплотнительный каток, сила веса катка, плотность пала, сила давления, деформация почвы, коэффициент объемного смятия почвы, штамп, гидравлический пресс.*

***Введение.** Орошаемые земли по природно - климатическим и почвенным условиям, техническому составу почвы, технологии ее обработки, видам машин для ее обработки и агротехническим требованиям делится на три вида [1,2,3]. Входящие в третий климатический регион Бухарский Наваийский, Хорезмский областях Республики Узбекистан и Республике Каракалпакстан перед первым поливам хлопчатника, учитывая рельеф полей создаются продольные и поперечные палы. Потому что в этих почвенно-климатических условиях региона нет возможности проведения первых поливных работ без осуществления палов [4,5].*

***Цель.** Высота образующегося пала должна быть обязательно ровной и выше линии воды. Вместе с тем его плотность и профиль должны быть на уровне требований и это создает условие для уменьшения расхода воды при поливе, а также создает удобства поливальщику для ведения контроля по срезам [6]. Поэтому для обеспечения плотности пала исследовалось влияние силы давления катка на деформацию почвы [7].*

Прочность образуемых палов в междурядьях хлопчатника зависит от таких показателей, как плотность, твердость и деформируемость почвы [8,9]. Основными показателями, обеспечивающими прочности пала считаются сила давления уплотнительного катка действующей, на почву и деформация почвы. При изучении влияния рабочего органа на почву и деформацию используются штампы различных форм и размеров. В результате проведенных исследований получены выражения различной формы, связывающих силы давления рабочего органа на почву и деформации. Исходя из физико-механических свойств почвы, получены следующие уравнения, выражающие влияние рабочей части на почву и ее деформации:

- линейная зависимость Горуачкина-Гранвуане-Щульца [10]

$$\rho = f(z) \quad (1);$$

степенная зависимость С.С. Саакяна $\rho = q\lambda^\mu$ [11], М.Н. Летошнева $q = ch^\mu$ [12];

гиперболическая функция В.В Касигина [13] $q = \rho_0 t h \frac{\kappa}{\rho_0} h;$

логарифмические зависимости $q = \rho_0 \left(1 - e^{-\frac{h}{\kappa}} \right)$ [14], Р.Л. Туреского

$$q = \rho_s \left(\frac{e^{\frac{L^h}{\kappa}} - 1}{\rho_e e^{\frac{L^h}{\kappa}} - \rho_s} \right) [15] \text{ и другие.}$$

При этом: q – давление, Па;

λ – коэффициент упругости;

k – коэффициент объемного смятия почвы;

z, h – глубина внедрения штампа;

c, μ – постоянный коэффициент сопротивления почвы;

ρ_0, ρ_s – граница текучести почвы;

ρ_e – напряжение;

L – коэффициент относительной прочности;

e – размеры штампа.

Анализируя эти зависимости В.М. Мацепуро сделал вывод, что [16], (1) зависимости при малых значениях деформации почвы будут правильными.

При практическом применении выражений других видов по следующим причинам возникают трудности:

Трудно определить числовых значений в выражении различных констант и коэффициентов;

Эти константы и коэффициенты также зависят от физико-механических свойств почвы и формы и размеров штампов. По этой причине каждый раз их числовые значения могут быть разными.

Материалы и способы. В наших исследованиях для обеспечения прочности палов в требуемой степени - создания силы давления катка

устройство оснащено пружиной давления [17] (рис. 1).

Рис.1. Влияние пружины сжатия на уплотнительный каток

В соответствии с этим деформация почвы зависит не только от силы тяжести катка, но и дополнительно от силы пружины, возникающей в результате её сжатия $Q_{\text{П}}$, которая определяется по следующему выражению:

$$h_{\text{Д}} = \sqrt[3]{\frac{\left(G + \frac{L_{\text{Т}}}{L_{\text{П}}} Q_{\text{П}} \cdot \cos \gamma\right)^2}{B_{\text{у}}^2 \cdot D_{\text{к}} \cdot \kappa^2}} \quad (2)$$

при этом: γ – угол установки пружины относительно вертикальной оси, град.;

$L_{\text{П}}$ – расстояние от точки приложения силы пружины $Q_{\text{П}}$ до тяги катка, м;

$L_{\text{Т}}$ – расстояние от оси катка до точки установки тяги катка, м.

Исходя из выражений, приведенных выше в наших исследованиях деформация почвы не так уж много и если взять сопротивление смятию почвы как прямо пропорционально внедрению катка в почву, то для определения давления, образующегося от влияния рабочей части в почву можно пользоваться следующим выражением:

$$q_{\text{max}} = \kappa \cdot h_{\text{Д}}, \quad (3)$$

при этом: κ - коэффициент объемного смятия почвы, $\kappa = (2 \div 5) \cdot 10^6 \text{ N/m}^3$ [18]. Подставив в это выражение из (2) значение $h_{\text{Д}}$ получим выражение, показывающую зависимость между параметрами уплотнительного катка и давлением (q_{max}) на почву от влияния уплотнительного катка:

$$q_{\text{max}} = \sqrt[3]{\frac{\kappa \cdot \sum Q_i^2}{B^2 \cdot D}} \quad (4)$$

С помощью этого выражения теоритически определяется давление (q_{max}) на почву, обеспечивающего плотности пала в результате действия уплотнительного катка. А в практических экспериментах сила давления в почве под действием штампа определена с помощью инструмента AID-4. Результаты расчетов приведены в табл.1.

Экспериментальные исследования проводились на специальном стенде (рис.2) и опытном образце уплотнительного катка. Лабораторный стенд состоит из электродвигателя 1, винта 2, показателя индикатора 3, кнопок 4 спускающего и поднимающего винта верхнего 5 и нижнего 8 штампов, опытного образца 6 уплотнительной рабочей части и изготовленной в соответствии с их размерами специальной коробки 7 (рис.3), заполненной землей. Устройство работает следующим образом: после запуска электродвигателя 1, индикаторный показатель 3 гидравлического пресса будет показывать пал. После этого нажимаются кнопки 4, которые поднимают и опускают винт 2.

Гидравлический пресс состоит из верхнего 5 и нижнего 5 штампов и нижний штамп установлен на основании пресса неподвижно. Верхний штамп закреплен винтом 2 и управляется с помощью поднимающих и опускающих кнопками 4. В изготовленную в соответствии с размерами опытного образца специальную коробку 3, с заполненной землей ставится опытный образец 6 рабочей части и размещается на стенде. После этого нажимается на одной из кнопок поднимающих и опускающих винта 2, т.е. направляющих верхних штампов вниз на кнопку 4. В результате совместного движения с верхним штампом 5 опытного образца 6 вниз опытный образец рабочей части дает давление на почву и в результате земля, находящаяся в коробке деформируясь уплотняется [19].

Рис. 2. Специальный стенд для проведения экспериментальных исследований

Рис.3. Специальная коробка, заполненная почвой

Эксперименты проводились в трёх вариантах штампов в виде уплотнительных частей. Размеры штампов для проведения опытов изготовленных в полевых условиях в соответствии с размерами катков (рис.4.): радиус кривизны штампов равен радиусу катка.

Рис.4. Вид спереди и боковых сторон при размерах $B=400$ mm, $R_1 = 175$ mm (а); $R_2 = 200$ mm (б); $R_3 = 225$ mm (в).

Исследования в полевых условиях проведены с оснащенными уплотнительными катками, выбранными в исследованиях, проведенных в лабораторных условиях с применением опытного образца устройства для образования продольного пала в междурядьях хлопчатника.

Уплотнение, изменение твердости и объема почвы от действия уплотнительного катка, посредством штампов, изготовленных для лабораторных испытаний изучались на специальном стенде для проведения экспериментальных исследований. Для этого была изготовлена коробка, приспособленная гидравлическому прессу и заполненная землей была размещена в пресс. Разместив в коробке штамп ему подавалось напряжение с помощью гидравлического пресса. От действия гидравлического пресса сила давления, созданная в штампе определена через манометр.

Сила, образованная на поверхности штампа, от движения гидравлического пресса $Q=P_1 \cdot S_{\text{штамп}}$ рассчитана формулой, при этом P_1 -давление, Па- определена через показатель манометра гидравлического пресса;

$S_{\text{штамп}}$ –поверхность штампа, с которым проводился опыт, m^2 .

Опыты проводились 4-х кратном повторе и среднее значение определялось расчетом.

Сравнив значения параметра, найденного через теоретический расчет с полученным через опыт, разница определяется следующим выражением [20]:

$$\delta = \frac{|n_T - n_{\text{Э}}|}{n_T} \cdot 100\% \quad (5)$$

δ – разница значений, полученных теоретически и практически;

n_T – теоретически рассчитанное значение;

$n_{\text{Э}}$ – значение, полученное опытным путем.

Табл.1

Определение давления, оказываемое на почву с разных поверхностей уплотнительного катка

Результаты и обсуждения. С целью проверки и уточнения значений параметров уплотнительного катка, выбранных в результате теоретических и экспериментальных исследований были проведены лабораторные опыты, имитирующие воздействие уплотнительного катка на поверхность почвы. Результаты, полученные в лабораторном стенде приведены в табл.1.

Определена разница величин, полученной теоретически, рассчитав выражением (4) и полученной опытным путем, которые вычислялись с помощью (5). Результаты эксперимента получены из табл.1. Разница величин теоретически рассчитанной и полученной экспериментально составила 4-5,2 %.

Из сведений, приведенных в таблице видно, что когда диаметр уплотнительного катка мал, передаваемой на него вертикальная сила давления Q и образуемое давление в результате действия уплотнительного катка на почву (q_{max}) стали большими и когда был

Показание манометра	Сила давления	I – штамп R=175 мм, B=400 мм			Ошибка	Показание манометра	II – штамп R=200 мм, B=400 мм			Ошибка	Показание манометра	III – штамп R=225 мм, B=400 мм			Ошибка
		q^T_{max} , кПа	q^3_{max} , кПа	δ , %			Bosim kuchi	q^T_{max} , кПа	q^3_{max} , кПа			δ , %	Bosim kuchi	q^T_{max} , кПа	
8	0,72	27	26	3,7	7	0,68	24	23	4,1	7	0,72	24	23	4,1	
13	1,17	36	35	2,7	12	1,16	35	34	2,8	11	1,13	33	32	3,0	
17	1,54	44	42	4,5	16	1,54	42	40	4,7	15	1,54	40	38	5,0	
23	2,08	53	51	3,7	21	2,04	50	48	4,0	20	2,06	49	47	4,0	
26	2,35	57	56	1,7	24	2,32	55	54	1,8	22	2,26	52	50	3,8	
30	2,71	64	61	4,6	28	2,70	61	58	4,9	26	2,68	58	55	5,1	
34	3,08	69	66	4,3	31	3,00	67	64	4,4	29	2,98	64	61	4,6	
40	3,62	75	73	2,6	36	3,50	72	70	2,7	34	3,50	69	66	4,3	

наоборот, они уменьшились.

Из проведенных теоретических исследований известно, что при обеспечении требуемой плотности пала до 1,3-1,4 г/см³, ширине охвата катка 40 см, диаметре катка 35 см, коэффициенте объемного смятия почвы 2.10⁶ Н/м³, общая сила давления, приходящаяся на уплотнительный каток будет равной $Q = 1,55-2,61$ кН, и что давление от уплотнительного катка

образующееся на поверхности почвы должно быть равным $q_{max} = 4,3-4,5 \cdot 10^4$ Па.

Вывод. Результаты проведенных теоретических и экспериментальных исследований показали то, что когда диаметр уплотнительного катка будет мал передающаяся ему сила вертикального давления Q и появляющаяся в результате давления на почву со стороны уплотнительного катка давление (q_{max}) больше а в противном случае наблюдалось возможность уменьшения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bayboboev N.G., Abdualiyev N.H. Paxta etishtirishda sug'orishdan oldin bo'ylama va ko'ndalang pollarni hosil qilish muammolari// "Mashinasozlikda innovatsiyalar, energiyatejamkor texnologiyalar va resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish" mavzusida Xalqaro miqyosdagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami, 2-qism/ Namangan, 2021, 92-95 betlar
2. Abdualiyev N.H., Olimov H.H., Murtazoev A.N. Paxta yetishtirishda sug'orishdan oldin bo'ylama va ko'ndalang pollarni hosil qilishning ahamiyati// "AGROILM"// Agrar-iqtisodiy, ilmiy-amaliy jurnal, // «O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi» jurnali ilmiy ilovasi //1(57) son, 2019, 61-62 betlar.
3. Jo'raev A., Murtazoev A. G'o'za qatorlari orasida bo'ylama pol hosil qilishda tuproqning fizik-mexanik xossalari// O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi/ Agrar-iqtisodiy, ilmiy-ommabop jurnal// Maxsus son, 2019 yil 37-38 betlar
4. Murodov N.M., Abdualiyev N.H., Murtazoev A.N. G'o'za qatorlari orasida sug'orish uchun suv va energiya-tejamkorlikni ta'minlovchi bo'ylama pal hosil qilish jarayonini mexanizatsiyalash samaradorligi// "Qishloq va suv xo'jaligining zamonaviy muammolari" mavzusidagi an'anaviy XVI – yosh olimlar, magistrantlar va iqtidorli talabalarning ilmiy-amaliy anjumani maqolalar to'plami /I-qism/ Toshkent – 2017 yil, 74-76 betlar.
5. Murtazoev A. N., Shodiyeva S. U. Justification of the parameters of the blade working body of the plowshare that forms a longitudinal bollard among the rows of cotton //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2021. – T. 2070. – №. 1. – С. 012026.
6. Murodov N.M., Abdualiyev N.H. G'o'za qatorlari orasida bo'ylama pol olish qurilmasini takomillashtirish // "Suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish samaradorligini oshirish" mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari//, Buxoro, 22-25-noyabr 2019-yil, 5-7 betlar
7. Murodov N.M., Abdualiyev N.H. G'o'za qatorlari orasida bo'ylama pol hosil qilish jarayonini takomillashtirish// "XXI asr-Intellectual yoshlar asri" shiori ostidagi "Ijodkor yoshlar va innovatsion taraqqiyot" mavzusidagi "Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab quvvatlash yili"ga bag'ishlangan an'anaviy 5-ilmiy-amaliy anjumani va uning doirasidagi ilmiy ishlar tanlovi hamda talabalarning innovatsion ishlanmalari yarmarkasining to'plami// Buxoro-2018 yil, 7-8 betlar
8. Murodov N.M., Abdualiev N.H., Murtazoev A.N. "G'o'za qatorlari orasida bo'ylama pol hosil qilish qurilmasidan foydalanish" bo'yicha tavsiya va amaliy ko'rsatmalar// Buxoro-2019 yil, 15 b.
9. Singh S.P., Solanki R.C., Singh M.K. and Singh K. Development of tractor operated bund former-cum-packer for increasing resource productivity // Indian Journal of Agricultural Sciences 86 (9): 1121–6, September 2016
10. Горячкин В.П. Собрание сочинений в 3-х томах.-М: Колос, 1968, т.I-741 с
11. Саакян С.С. О сопротивлении почвы выдавливанию. сб. трудов по земледельческой механике, 1956.т. III, 321-356 с.
12. Летошнев М.Н. Сельскохозяйственные машины. М.-Л.: Машгаз 1955 г., 754 с.
13. Кацыгин В.В., Криенко М.С., Мельников Е.С. Рациональные параметры

- энергонасыщенных тракторов и машинно-тракторных агрегатов. Минск 1976.-176 с
14. Корчунов С.С. Несущая способность залежей // Торфяная промышленность. – 1946. - № 9. – С. 22-25.
15. Турецкий Р.Л. О вертикальной составляющей силы резания почвы и грунтов // Совершенствование процессов механизации земледелия. Лен., 1984.- с. 10-12.
16. Мацепуро В.М. Исследование деформации почв и грунтов при выдавливании штампов / Труды ВИМ, М., 1975 г. с. 92-104.
17. N.H.Abdualiyev va boshq. YOQX-Atex-2018-188 “G‘o‘za qatorlari orasida bo‘ylama pol olish qurilmasini va texnologik ishjarayonini takomillashtirish” mavzusidagi yosh olimlar loyihasi bo‘yicha yakuniy hisobot. – Buxoro, 2019. – 110 b.
18. Синеоков Г.Н., Панов И.М. Теория и расчет почвообрабатывающих машин. – Москва: Машиностроение, 1977. – 328 с.
19. Abdualiyev N.H. G'o'za qatorlari orasida pol hosil qiladigan qurilma zichlagichining parametrlarini asoslash. Diss. ... Phd, Namangan, 2021. – 161 b.
20. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-Москва: "Колос", 1973.-336 с.
21. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
22. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
23. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
24. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O‘QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
25. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA‘LIM MUHITIDA O‘QITISHNING MUHIM YO‘NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
26. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
27. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
28. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
29. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
30. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
31. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
32. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied

Science, 3(8), 30-32.

33. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.

34. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.

35. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>

36. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In Эффе́ктивность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция (pp. 25-26).

37. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эффе́ктивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).

38. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффе́ктивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).

39. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).

40. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

41. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>

42. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

43. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>

44. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.

45. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).

46. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>

47. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффе́ктивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).